

ГЛОБАЛЛАШУВ ҲОДИСАСИ ВА УНИНГ МАҲАЛЛИЙ МАДАНИЯТЛАРГА ТАЪСИРИ

Утанова Умида Агзамходжаевна

Камолиддин Бехзод номидаги миллий рассомлик ва дизайн институти,

фалсафа фанлари номзоди, доцент

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15448693>

Аннотация. Мақола глобаллашув феномени ва унинг маҳаллий маданиятларга таъсирини ўрганишга бағишланган. Мақолада маданий бирлашув, Ғарб қадриятлари ва оммавий маданиятнинг тарқалиши каби глобаллашув жараёнининг асосий жиҳатлари, шунингдек, ушбу ўзгаришларнинг анъанавий маҳаллий амалиёт ва урф-одатлар учун оқибатлари кўриб чиқилади. Мақолада, шунингдек, глобаллашув қандай таҳдид солиши ва маҳаллий маданий қадриятларни сақлаш ва тарқатишга қандай ҳисса қўиши таҳлил қилинган.

Аннотация. Статья посвящена изучению феномена глобализации и ее влияния на местные культуры. В статье рассматриваются основные аспекты процесса глобализации, такие как культурная конвергенция, распространение западных ценностей и массовой культуры, а также последствия этих изменений для традиционных местных практик и обычаев. В статье также освещается то, как глобализация угрожает и способствует сохранению и распространению местных культурных ценностей.

Abstract. The article is devoted to the study of the phenomenon of globalization and its impact on local cultures. The article examines the main aspects of the globalization process, such as cultural convergence, the spread of Western values, and mass culture, as well as the consequences of these changes for traditional local practices and customs. The article also highlights how globalization threatens and contributes to the preservation and dissemination of local cultural values.

Глобаллашув - бу инсон ҳаётининг барча соҳаларига: иқтисодиёт, сиёсат, маданият, технология ва ҳатто экологияга таъсир кўрсатадиган кўп қиррали жараён. Ушбу ҳодиса мамлакатлар ва халқларнинг ўзаро боғлиқлиги ортиб бораётганида, бу дунё минтақалари ўртасидаги савдо, сиёсий, ахборот ва маданий алоқаларнинг кенгайишида намоён бўлади. Глобаллашувнинг иқтисодий ўсиш, ахборот ва технологиялардан фойдаланиш имкониятининг ошиши, айрим мамлакатларда ҳаёт сифатининг яхшиланиши каби аниқ афзалликларига қарамай, бу, айниқса, маданий соҳада кўплаб муаммоларни келтириб чиқармоқда.

Глобаллашувнинг энг мунозарали жиҳатларидан бири унинг маҳаллий маданиятларга таъсирidir. Маҳаллий маданиятлар-бу алоҳида мамлакатлар ёки минтақаларда мавжуд бўлган ноёб қадриятлар, урф-одатлар ва тиллар тизими. Глобаллашувнинг ушбу маданиятларга таъсири тадқиқотчилар, файласуфлар, социологлар ва маданиятшуносларнинг диққат марказида. Ушбу мақолада глобаллашув маҳаллий маданиятларга қандай таъсир қилиши, қандай ижобий ва салбий оқибатларга олиб келиши мумкинлиги, шунингдек, ушбу ҳодисани тушуниш учун қандай фалсафий ва маданий ёндашувлар мавжудлиги кўриб чиқилади.

Глобаллашув танқидчилари томонидан қўлланиладиган асосий далиллардан бири бу жараён маданиятларнинг бирлашишига ҳисса қўшади деган даъводир. Глобаллашув, асосан, ахборот технологиялари ва оммавий ахборот воситаларининг ривожланиши туфайли Ғарб маданий меъёрлари ва кадрларининг дунё бўйлаб тарқалишига ёрдам беради, бу эса маданий тафовутларнинг текисланишига ва анъанавий ҳаёт шакллариининг йўқ бўлиб кетишига олиб келади.

Маданий хилма-хилликнинг пасайиши глобаллашувнинг энг кўп муҳокама қилинадиган оқибатларидан биридир. Очiq чегаралар, миграция, глобал алоқа тармоқлари ва ижтимоий тармоқлар Ғарб маданиятини, биринчи навбатда Америка маданиятини тарқатиш учун кучли воситага айланмоқда. Голливуд, мусиқа саноати, мода тенденциялари ва истеъмолчилар маданияти дунё мамлакатларида ҳукмрон бўлиб, маҳаллий маданий амалиётларга босим ўтказмоқда.

Бу жараён "америкалаштириш" ёки "маданий империализация" деб номланади[1]. Масалан, инглиз тилининг бизнес, таълим ва фан соҳасида халқаро алоқа воситаси сифатида тарқалиши маҳаллий тилларнинг мавқеини пасайишига ва анъанавий лингвистик ва маданий амалиётга қизиқишнинг пасайишига олиб келади. Япония ёки Жанубий Корея каби баъзи мамлакатларда, ҳукуматнинг маданий ўзига хосликларини ҳимоя қилиш бўйича ҳаракатларига қарамай, Ғарб маданий таъсири муқаррар равишда кундалик ҳаётга кириб боради[2].

Маданиятларни бирлаштиришдан ташқари, глобаллашув маҳаллий анъаналарга ҳам таъсир қилади. Кўпгина маҳаллий урф-одатлар, фестиваллар ва маросимлар ўзгармоқда, мослашмоқда ёки ҳатто йўқ бўлиб кетмоқда. Энг ёрқин мисоллардан бири бу анъанавий байрамларнинг ўзгариши. Мисол учун, тарихан ўзига хос байрамларга эга бўлган лотин Америкаси ва Осиё мамлакатларида Рождество, Хеллоуин ва бошқа Ғарб байрамларини нишонлаш тобора оммалашиб бормоқда.

Бироқ, глобаллашувнинг маҳаллий анъаналарга таъсири ҳар доим ҳам уларнинг йўқолиши билан боғлиқ эмас. Баъзи ҳолларда синтез маҳаллий анъаналар янги маданий шароитларга мослашганда содир бўлади. Мода, санъат ва гастрономия соҳаларида Ғарбий ва Шарқий амалиётларнинг аралашishi бундай синтезга мисолдир. Замонавий мегаполисларда сиз маҳаллий ошпазлик анъаналари халқаро фастфуд ва бошқа мамлакатларнинг ошхоналарини таклиф қилувчи ресторанлар билан қандай бирга яшаши мумкинлигини кўришингиз мумкин.

Бу ҳодиса "маданий гибридланган" деб аташ мумкин[3]. Бунда маҳаллий маданиятлар йўқолмайди, балки ўзгаради, янги шаклларни ўзлаштиради, лекин ўзига хослигини сақлайди. Масалан, Ҳиндистон ва Хитой каби мамлакатларда Ғарб оммавий маданиятининг маданий элементлари анъанавий амалиётлар билан параллел равишда уларни йўқ қилмасдан мавжуд бўлиши мумкин. Шунини таъкидлаш керакки, гибридизация оддий қарз олиш жараёни эмас, балки маданий элементлар янги шаклларни яратиш учун ўзаро боғланган мураккаб ва кўп қиррали жараёндир.

Шунини ҳам таъкидлаш жоизки, глобаллашув анъанавий маданий шаклларнинг халқаро контекста тарқалиши ва мустаҳкамланишига ёрдам беради. Турли мамлакатларда этник ва фольклор мусиқасига қизиқишнинг қайта тикланиши ёрқин мисолдир. Халқаро фестиваллар каби глобаллашган маданий тадбирларда халқ мусиқаси, анъанавий рақслар ва хунармандчилик фаоллашди. Бундай ҳолларда глобаллашув нафақат таҳдид манбаи, балки маданий ўзига хосликни сақлаб қолиш учун катализатор бўлиб ҳам хизмат қилади.

Глобаллашувнинг маҳаллий маданиятларга таъсирининг ижобий томонлари:

Глобаллашувнинг салбий томонларига қарамай, у маҳаллий маданиятларга ҳам ижобий таъсир кўрсатиши мумкин. Ана шундай самаралардан бири маҳаллий маданий кадриятларни абадийлаштириш ва тарқатишдир. Глобаллашган дунёда маҳаллий маданиятлар халқаро майдонда ўзини намоён қилиш имкониятига эга.

Технологиялар ва янги алоқа платформалари анъанавий маданиятларни оммалаштириш учун имкониятлар яратади. Мисол учун, Интернет, телевидение ва радио орқали маданий гуруҳлар ўзларининг мусиқаси, санъати, фалсафаси ва тилларини бутун дунё бўйлаб томошабинлар билан баҳам кўришлари мумкин. Бу нафақат ушбу элементларни сақлаб қолиш, балки халқаро миқёсда уларга эътиборни жалб қилиш имконини беради.

YouTube, Spotify ва ижтимоий медиа каби онлайн платформалар маҳаллий санъаткорлар, мусиқачилар, ёзувчилар ва хунармандларга ўз мамлакатларидан ташқарига чиқиш ва халқаро аудиторияни қамраб олиш имконини беради. Шундай қилиб, глобаллашув маҳаллий маданий хусусиятларнинг кучайиши ва тарқалишига олиб келиши мумкин.

Глобаллашув ва маҳаллий маданиятга фалсафий ёндашувлар.

Маҳаллий маданиятлар контекстида глобаллашув ҳодисасини чуқурроқ тушуниш учун маҳаллий ва глобаллашувнинг ўзаро таъсирини ўрганувчи фалсафий тушунчаларга мурожаат қилиш мумкин. Бундай назариялардан бири маданий релятивизм бўлиб, у маданий кадриятлар ва меъёрлар ўз маданияти контекстида баҳоланиши кераклигини таъкидлайди. Бу назарияга кўра, маҳаллий урф-одатларнинг ўзига хос хусусиятлари ҳисобга олинмаса, ташқи маданиятнинг маҳаллий анъаналарга ҳар қандай таъсири муқаррар равишда тўқнашувлар ва бузилишларни келтириб чиқаради.

Бундан фарқли ўлароқ, маданий универсализм фалсафаси эркинлик, тенглик ва инсонпарварлик каби баъзи кадриятлар ва ғоялар универсал бўлиши ва барча маданиятларга тааллуқли бўлиши кераклигини таъкидлайди. Ушбу фалсафа тарафдорларининг таъкидлашича, глобаллашув умумий кадриятларни мустаҳкамлашга ёрдам беради ва турли маданиятлар ўртасидаги интеграция ва тушунишни ривожлантиришга ёрдам беради.

Глобаллашув маҳаллий маданиятларга сезиларли таъсир кўрсатиб, ижобий ва салбий оқибатларга олиб келади. У маданиятларни бирлаштириш, маданий хилма-хилликни камайтириш ва анъаналарни янги шароитларга мослаштиришга ёрдам беради. Бироқ, бошқа томондан, глобаллашув маҳаллий маданий кадриятларнинг сақланиши ва тарқалишига, уларнинг бошқа маданиятлар билан синтезига ва маданий ўзига хосликнинг янги шакллари яратишга олиб келиши мумкин.

Глобаллашув шароитида маданий ҳамжамиятларнинг бир вақтнинг ўзида глобал маданий алмашинувда иштирок этиши билан бирга ўз анъаналарини ҳимоя қилиш ва ривожлантириш қобилияти сақланиб қолиши муҳим аҳамиятга эга. Бу ўзликни англаш, тиллар, урф-одатлар ва меъёрларни асраб-авайлаш, маданий тафовутларни йўқ қилиш эмас, балки ҳурмат қилиш ва қадрлаш муҳитини яратиш масалаларига жиддий эътибор беришни талаб қилади.

Фойдаланган адабиётлар

1. Tomlinson, J. (1999). *Globalization and Culture*. Cambridge: Polity Press.

2. Robertson, R. (1992). *Globalization: Social Theory and Global Culture*. London: Sage Publications.
3. Hall, S. (1997). Cultural Identity and Diaspora. In *Identity: Community, Culture, Difference*, 2–15.
4. Утанова, У. А. (2014). Общечеловеческое и национальное в народной культуре. In *Сборники конференций НИЦ Социосфера.–Vedecko vydavateľske centrum Sociosfera-CZ sro (Vol. 38, pp. 91-95)*.
5. Утанова, У. (2016). " НАРОДНАЯ КУЛЬТУРА": ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ, СОЦИАЛЬНО-ФИЛОСОФСКИЙ АНАЛИЗ. In *Современные научные исследования: актуальные теории и концепции* (pp. 183-185).
6. Agzamhodjaevna, U. U. (2022). Commercialization processes and technology transfer as components of the university's core model. *ACADEMICIA: An International Multidisciplinary Research Journal*, 12(5), 311-315.